

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10783315>

**ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КАРАУЗЯКСКОГО И
ТАХТАКУПЫРСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

Отенов Нариман Турдымуратович.

Город Нукус. Узбекистан.

НГПИ имени Ажинияза

e-mail otenov.nariman@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются современные условия, географическое положение и туристический потенциал исторических археологических памятников, расположенных на территории Караузьякского и Тахтакупырского районов Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: *Караузьякский район, Тахтакупырский район, Южный Приаралье, ССГ (Сельский сход граждан), Кердерская культура, крепость, кала.*

ABSTRACT

This article highlights the current conditions, geographical location and tourist potential of historical archaeological sites located on the territory of the Karauzyak and Takhtakupyr districts of the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: *Karauzyak district, Takhtakupyrsky district, Southern Aral Sea region, SSG (Rural gathering of citizens), Kerder culture, fortress, kala.*

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qorao‘zak va Taxtako‘pir tumanlari hududida joylashgan tarixiy arxeologik yodgorliklarning zamonaviy sharoitlari, geografik joylashuvi va turistik salohiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *Karauzyak tumani, Taxtako‘pir tumani, Janubiy Orolbo‘yi, OFY (ovul fuqarolar yig‘ini), Kerder madaniyati, qurg‘on, qal‘a.*

В южном Приаралье на правом берегу нижнего течения дельты реки Амударьи, на северо-восточной стороне Республики Каракалпакстан, находится ряд объектов историко-культурного археологического наследия. Они различаются по месту, типу и хронологическому периоду.

Самые ранние из этих исторических археологических памятников относятся к эпохе неолита, здесь находятся стоянки охотников и рыболовов, относящиеся к периоду IX-III векам до нашей эры, есть исторические объекты культурного наследия со времен Кердерской культуры и до наших дней [2: 94-113].

В целях выполнения Распоряжение Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2018 г. № Р-5181 «О Совершенствовании охраны и использования объектов материального культурного и археологического наследия», 2018 году в Республике Каракалпакстан проводилась работа республиканской комиссии по разработке проекта программы комплексных мер по коренному совершенствованию охраны, сохранения, научного исследования, пропаганды и использования объектов материального культурного и археологического наследия в 2018 — 2023 годах. В Тахтакупырском и Караузыкском районах Республики Каракалпакстан нами была проведена инвентаризация и степени сохранности объектов материального культурного и археологического наследия [1].

В ходе инвентаризации был проведен повторный анализ археологических историко-культурных объектов на территории нашей республики, поиск и регистрация новых, уточнены их координаты, географическое положения на

основе современных технологий, паспортизированы, в частности, ведутся широкомасштабные работы по составлению единого каталога археологических памятников нашей республики в интеграции с ГИС (географической информационной системой). Проведение этих работ позволит избежать таких ситуаций, как снос некоторых памятников на территории нашей республики.

В Карузьякском районе ССГ (Сельский сход граждан) Алга бас находится археологический памятник Багдат-кала с географическими координатами N (С) $43^{\circ} 04' 52,05$, E (В) $59^{\circ} 57' 58,97$. Здесь же находится Багдатское кладбище, Егиз кум, Жалгыз кум, рядом расположен Кафир кала. ССГ (Сельский сход граждан) Койбак, в южной части Каратау (горы Султануиздаг), на берегу Амударьи, находится археологический объект Джампик-кала с географическими координатами N (С) $42^{\circ} 01' 37,85$ ", E (В) $60^{\circ} 19' 35,69$. Неподалеку находится Гауир-кала, Кояншык тобе (скалистый холм) (сигнальная башня). ССГ Караузьяк находится археологический памятник Городище Кыркжигит с географическими координатами N (С) $43^{\circ} 17' 29,47$ ", E (В) $60^{\circ} 01' 35,60$ " относящийся к кердерской культуре [3: 258-264].

В этом же ССГ находится кладбище Кабаклы ата, относящиеся XVIII-XIX векам, где похоронены знаменитые люди Каракалпакстана. Здесь же находится крепость Серен Кала, который построил каракалпакский батыр Серен для борьбы с кораблями Бутакова Российской империи.

В ССГ Маденият с географическими координатами N (С) $43^{\circ} 14' 54,82$ ", E (В) $60^{\circ} 06' 52,08$ " находится паломнические места известных духовных лидеров каракалпаков Мурата Шайыка, Азиз Баба Ходжа, ибн Ишима Султана, Мухаммеда Бахадурхана, вблизи того же района есть сакральное место Куйик Сейт баба. Помимо этого, на территории Караузьякского района находится более шестидесяти мест паломничества и сакральных мест. [4: 61].

В ССГ Караой Тахтакупырского района расположен крепость Айдос кала с географическими координатами N (С) $43^{\circ} 03' 16,06$ ", E (В) $60^{\circ} 10' 3,57$. При строительстве форта была использована сила трудящихся, которые жили в

основном вокруг Кук-узьяка. Крепость стала одним из главных центров управления Хивинского ханства над аральцами и каракалпаками. Эта крепость позже стала известна как Айдос кала. План крепости имел трапециевидную форму. Оборонительная стена на западной стороне имеет длину 830 метров, восточная сторона - 772 метра, северная сторона - 370 метров, а южная сторона - 254 метра [2: 269-271]. В настоящее время остатки оборонительной стены крепости находится в виде дамбы.

В ССГ Мулк населенного пункта Кос труба в географических координатах N (С) 43029'40,18", E (В) 61034'22,91 находится большой археологический комплекс, известный под названия как Барак там относящиеся к IV-VI в. до. н. э. Этот комплекс включает в себя остатки трех дворцовых залов, вокруг которых сохранились следы крупных поселений, древние посевные поля, остатки оросительных каналов. Самым крупным из этих памятников является Барактам 1,2. Нижний свод памятника имеет несколько помещений, построенных из кирпича. Большой зал расположен на верхней части здания, напоминающий Юрту кочевников.

В центре ССГ Мулк сохранилось местоположение памятника Кылыш-кала с географическими координатами N (С) 4300'15,98", E (В) 60° 25' 14,67. Крепость был построен в XIX веке по указанию Хивинского хана для защиты от Российских солдат местным батыром которого звали Кылыш. Нынешнее место крепости выровнено и сейчас не заметно.

Недалеко от этого периметра, на северной стороне нижнего течения Куаныш-джармы, находится поместье Мехтер кала, которое окружено стеной из глиняного кургана размером 200x370x140x300 метров, с внешней стороны стены находится защитная бойница с башнями по углам кургана. На западной оконечности нынешнего кургана сохранились только остатки стен двух домов, сложенных из глины.

В ССГ Кунграткуль, с географическими координатами N (С) 4304'9,13", E (В) 60° 29' 40,82", занимающий площадь в 8 гектаров расположена одна из

крупных городищ Кердерской эпохи Корганша кала, окруженным широкими глиняными стенами. На внутренней стороне крепости находятся остатки сооружений, построенных из кирпича-сырца. Укрепленная крепость была местом зимовки полукочевых земледельцев, которые летом переезжали на свои пахотные земли [2: 268-272].

Недалеко от тех же окрестностей, на восточной стороне старого Каракольского анхора, с географическими координатами N (С) 42058'43,65", E (В) 60° 27' 29,57 сохранился памятник Джаман кала, относящиеся XVIII - XIX векам нашей эры. Нынешнее место памятника превращено в лесистую местность.

На западной стороне старого Каракольского анхора находятся башни под названиями Кос минар и так минар (Два минара и один минар), построенные в XVIII веке расположены в географических координатах N (С) 43011'30,44" С, E (В) 60°32'36,13. Башни построены из обожженного кирпича, основанием которого является местный природный камень. Из-за экологического бедствие башни повреждены, большая часть разрушена.

На территории Тахтакупырского района есть более сорока сакральных мест и мест паломничества [4: 64], все эти места надо изучить, создать условия и превратит в туристическую местность.

К заключению, следует отметить, что на территории Караузьякского и Тахтакупырского районов Республики Каракалпакстан находятся множество памятников древностей, которая является бесценным национальным достоянием каракалпакского народа. Сохраняя наше историческое археологическое культурное наследие, надо реализовать программы для ознакомления с древней культурой нашей страны, создавать туристические маршруты и развивать эту отрасль не только в центральных регионах, но и в северных районах нашей республики.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

1. *Распоряжение Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2018 г. № Р-5181 “О Совершенствовании охраны и использования объектов материального культурного и археологического наследия”*
2. *Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР. Вып. I. Нукус 1985. <https://edu.uz>.*
3. *А.В. Гудкова и В.Н.Ягодин. «Маршрутные археологические исследования в левобережной части Приаральской дельты Амударьи»-МХЭ, Вып. 6, М., 1963.*
4. *Ғ.Хожаниязов, О. Юсупов «Қарақалпақстандағы муқаддес орынлар» Нөкис, 1994.*